

Секція 2. ПОВСЯКДЕННА РЕАЛЬНІСТЬ І ЖИТТЄВІ ПРАКТИКИ УКРАЇНЦІВ

Бевзенко Любов¹

Email: lbevzenko@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4020-1937>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19511880>

Кризова соціологія очікуваного майбутнього як концептуальний контур осмислення подій війни

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Вступ. Важка і довготривала війна, яку розпочала росія проти України у лютому 2022 року, зламала усі життєві порядки в нашій країні. Це стосується як впорядкувань інституційного рівня, так і того, що відбувається в житті кожної людини. Все – від життєвих довготривалих планів та стратегії, з одного боку, і до рутинізованого довоєнного повсякдення, з іншого, – зазнало суттєвих змін та навіть часто повного руйнування. Чого чекати від майбутнього, як вибудувувати в ньому своє життя на фоні війни – питання, що постає перед нашими громадянами з кожним днем все гостріше.

Проблема. Соціологічно поставлена проблема тут може звучати наступним чином: в яких концептуальних контурах ми можемо осмислити те, що відбувається в житті наших громадян саме з огляду на їхні життєві стратегії й ті реальні життєві траєкторії, якими вони рухаються через роки війни. Чи можливо запропонувати якісь *прогнози* щодо цього у повоєнний час? Чи можна вказати на можливі *соціотехнологічні кроки*, які б дозволили спрямовувати процеси відбудови країни в позитивне русло?

Методологія. В плані методологічного підґрунтя я буду пропонувати обрати адаптовану до цих реалій *соціологію очікуваного майбутнього*. Остання, хоча і має тривалий період накопичення відповідних знань, лише зараз починає позиціонувати себе як окремий й дуже цікавий напрямок соціологічних розвідок в західній соціології. В фокусі її уваги є той образ очікуваного власного майбутнього, який має людина, і те, як цей образ впливає на життєві стратегії, проекти, агентні дії і вибори. Автори ідеї виокремлення цього напряму в окрему галузь соціологічних розвідок проробили масштабну роботу з аналізу напрацювань в річищі соціології майбутнього, починаючи з теоретичних робіт класичної і сучасної соціології (Suckert, 2022), і до того чисельного масиву емпіричних спостережень, які тут мають місце (Beckert & Sucke, 2020). Велику увагу в цих роботах приділено питанню – що саме впливає і зумовлює те очікуване майбутнє, яке формується у людини та стає певним (усвідомленим чи не зовсім) орієнтиром, віддаленою точкою на горизонті, куди спрямовується життєвий шлях. Серед цих факторів

¹ Доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України.

очікуваними були расова, етнічна, релігійна, культурна приналежність, соціальний статус сім'ї, територіальні та біографічні фактори (зокрема, міграція), вплив гендерних та вікових ознак тощо.

Але поставимо собі питання – чи цей потужний набір є достатнім для тієї ситуації, в якій опинилися ми? Швидше за все, за всієї вагомості усіх названих чинників, найголовнішим для нас стає те очікування щодо майбутнього всієї країни, яке стало надто невизначеним в роки війни. Макросоціальний контур, який виглядає досить стабільним для уявлень про своє майбутнє і відповідних життєвих планів людини західного світу, в нашому випадку далекий від навіть відносної стабільності, перебуває в стані кризи, спричиненої війною, що справляє на очікування щодо індивідуального майбутнього чи не найсуттєвіший вплив. І саме це дає нам підстави говорити про релевантну для нас *кризову соціологію майбутнього* як певне відгалуження в цьому секторі соціологічних розвідок, що відповідає на виклики, спричинені війною.

Якою може бути епістемологічна платформа, на якій кризова соціологія майбутнього має будуватися, і яка відкривала б перспективи отримання нових результатів? Тут маємо говорити про очікувані досить вагомі відмінності від тієї епістемології, що обслуговує розвідки цього напрямку в західних дослідженнях. Ці відмінності зумовлені саме різницею в станах соціального макроконтур, в якому людина уявляє своє майбутнє й вибудовує життєві плани.

З одного боку, в реаліях західних суспільств, маємо відносно стабільну і прогнозовану ситуацію, можливість раціонально аналізувати та ухвалювати агентні рішення. Поняття агентності тут працює в його звичному визначенні як рефлексивність й суб'єктність через раціональність. Епістемологічна база, що дає успішні методологічні інструменти для відповідних досліджень, спирається на *методологічний індивідуалізм і теорію раціональної дії*. А вони, своєю чергою, добре вписуються в тренд домінуючого в західній соціології мікродетермінізму, що фундує основні моделі суспільних змін. І для стабільних суспільств це досить добре працююча епістемологія.

З іншого боку, ми маємо нашу ситуацію кризової руйнації попереднього соціального порядку. Непрогнозованість майбутнього – одна з основних ознак, яка вказує на потребу пошуку інших методологічних інструментів. В якості епістемологічної альтернативи виглядає виправданим і евристично потужним поєднання ідей *критичного реалізму* (Archer, Bhaskar, Collier, Lawson & Norrie, 2013) і *парадигми складності* (Complexity Theory) (Burne, 1998). Перший дає об'ємну тришарову картину суспільної онтології, пропонуючи відійти від поверхневого емпіризму і виокремити наступні рівні: власне «реальний» (Real), «актуальний» (Actual) та «емпіричний» (Empirical). Усі суттєві зміни відбуваються на рівні «реального», утворюючи варіанти потенційних сценаріїв суспільних перетворень. Рівень «актуального» показує, який зі сценаріїв реалізується, а рівень «емпіричного» – те, як ми це бачимо крізь призму наших спостережень. *Парадигма складності* дозволяє моделювати те, що відбувається на рівні «реального», розглядаючи суспільство як складну нелінійну систему. Такі системи демонструють

принципово різну поведінку в моменти відносно стабільні (еволюційні, близькі до лінійних тренди), і моменти кризові (біфуркаційна, кризова динаміка). Остання запускає *активність системи як цілого емерджентного утворення*, робить неможливим навіть теоретично моделювати поведінку суспільства як суму дій його членів (а значить і спиратися на методологічний індивідуалізм). На рівні «реального» виникає кілька варіантів суспільного майбутнього, кілька сценаріїв суспільних змін. Ці варіанти є рівноймовірними, і не існує жодного способу раціонально прорахувати, який з них актуалізується. Майбутнє стає принципово непрогнозованим, або варіативно прогнозованим. І лише якась випадкова подія чи дія якогось окремого соціального актора (групи) може раптово вивести один із сценаріїв в прошарок «актуального». Н. Талеб це позначив як ефект Чорного лебедя (Taleb, 2007). В рамках парадигми складності це вписується в масштабну модель кризових змін та має менш метафоричну назву *випадкової флуктуації* (Бевзенко, 2018).

Результат. Який формат отримає кризова соціологія майбутнього в разі переходу на запропоновану епістемологічну платформу? Які зміни відбудуться при цьому в її предметному, проблемному і понятійному вимірах? Як ця рамка дозволяє теоретично прояснити певні моменти, пов'язані з війною і тими очікуваннями індивідуального майбутнього, які тут у нас виникають?

В *предметному полі* основне питання залишається тим самим – як фактор очікування щодо власного майбутнього впливає на життєві плани та стратегії соціальних акторів. Але тут маємо додати суттєве уточнення, а саме, – як невизначеність і варіативність майбутнього всієї країни відбивається на очікуваннях щодо власного майбутнього.

Понятійний набір, що тут працює, зазнає певних уточнень і розширень. Це стосується, перш за все, поняття *агентної дії* соціального актора в ситуації невизначеності майбутнього. Важливими є два нових розширення цього поняття. Це, перш за все, поняття *соціального і часового радіусу агентної дії*. Тобто, коли соціальний актор, по-перше, ухвалює агентні рішення, орієнтуючись на образи майбутнього не лише свого персонального, а і з охопленням певного соціального оточення (сімейного, сусідського, поселенського, групового). А по друге, береться до уваги той горизонт майбутнього, на який ця агентна дія орієнтована – сьогодні, тиждень, до певної події, на роки вперед. Інше поняття, яке тут варто виокремити, можна назвати *агентною дією не раціонального, а інтуїтивно-вольового характеру* (Бевзенко, 2025).

Схематично показати, як це працює, можна саме через *виокремлення різних категорій* наших громадян за ознакою того, як вони вирішили для себе питання невизначеності власного майбутнього, спричинене невизначеністю майбутнього всієї країни в умовах війни. Основні групи, які можна виділити, наступні:

1. Винести за дужки усі питання віддаленого майбутнього, пробувати змістити цей горизонт до меж сьогоднішнього і діяти відповідно до напрацьованих

попередніх практик аж до моменту, коли це стане зовсім недієздатним. (Переважно йдеться про тих, хто залишився на підконтрольній території або навіть на окупованій і чекає закінчення війни).

2. Пробувати переміститися фізично в соціальні ареали з більш прогнозованим макромайбутнім. Це стосується більшості наших біженців. Спроба вписатися в нові реалії іншої країни – це і спроба увійти в коло стабільних очікувань щодо макросоціального контуру свого життя, де поступово може промальовуватися достатньо визначений образ власного майбутнього. Це певна раціональна агентна дія, але з соціальним радіусом, що часто більше, ніж індивідуальний. Найчастіше це сім'я, діти.

3. Це особлива група тих, хто ставить на паузу усі плани й очікування щодо власного майбутнього. Їхня агентна дія спрямована на те, щоб макросоціальний контур саме своєї країни зробити знову відносно стабільним. Більше того – щоб реалізувався варіант нової стабільності, бажаний для цієї групи. В рамках онтології критичного реалізму можна сказати – вони прагнуть з рівня «реального» перемістити на рівень «актуального» бажаний варіант – закінчення війни. Успішність таких дій не можна розрахувати раціонально, але для представників цієї групи це прояв інтуїтивного відчуття такої можливості та вольового поштовху назустріч цьому. Прикладом тут є наші волонтери, загони добровольців.

Такі концептуальні пропозиції дають можливість висунути ряд нових оригінальних *гіпотез щодо емпіричних досліджень*, особливо що стосується агентних дій інтуїтивно-вольового типу (Бевзенко, 2025).

Соціотехнологічні рішення щодо впливу на життєві проекти й стратегії наших громадян, як нам видається, можна й потрібно вирішувати перш за все працюючи з образами майбутнього – як всієї країни, так і очікуваного майбутнього окремого соціального актора, вписаного в цей макросоціальний контур.

Висновки. Кризова соціологія майбутнього може стати окремим відгалуженням соціології майбутнього, релевантним ситуації суспільної кризи, яка породжена в нашій країні тривалою війною. Основні її концептуальні схеми можуть успішно реалізовуватися на епістемологічній платформі, яка поєднує ідеї критичного реалізму та парадигми складності. Це відкриває можливості до розширення понятійного інструментарію, за допомогою якого можна опанувати процеси побудови життєвих траєкторій нашими громадянами, які зумовлені невизначеністю власного майбутнього на фоні невизначеності майбутнього країни як такої.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевзенко, Л. (2018). Інтегративна концепція соціальної напруженості – методологія, концептуальна схема, прагматика. Част. 1, 2. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 3, 43–74; 4, 73–104.

2. Бевзенко, Л. (2025). Соціологія очікуваного майбутнього у вітчизняних реаліях – у пошуку епістемологічного підґрунтя (частина 1). *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 2, 165–182, <https://doi.org/10.15407/sociology2025.02.5>

3. Archer, M., Bhaskar, R., Collier, A., Lawson, T., & Norrie, A. (2013). *Critical realism: Essential readings*. USA: Routledge.
4. Beckert, J., Suckert, L. (2020). The future as a social fact. The analysis of perceptions of the future in sociology. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2020.101499>
5. Byrne, D. (1998). *Complexity Theory and the Social Sciences: An Introduction*. Routledge. London.
6. Suckert L. (2022) Back to the Future. Sociological Perspectives on Expectations, Aspirations and Imagined Futures. *European Journal of Sociology*. 63(3):393-428.
7. Taleb, N.N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. New York: Random House